
ЭФФЕКТЫ БЕТА-БЛОКАТОРОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И УСТОЙЧИВОСТЬ *DROSOPHILA MELANOGASTER* К СТРЕССОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
EFFECTS OF BETA-BLOCKERS ON LIFE SPAN AND STRESS RESISTANCE IN *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Н.С. Тимушева¹, Е.Н. Прошкина¹, Л.А. Коваль¹, М.В. Шапошников¹,
А.А. Москалев^{1,2}

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия; ulyasheva-1309@yandex.ru

²Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: бета-блокаторы, *Drosophila melanogaster*, продолжительность жизни, стрессоустойчивость.

Бета-блокаторы (β -адреноблокаторы) представляют группу фармакологических препаратов, которые блокируют β -адренорецепторы в организме. Эти рецепторы отвечают за реакцию на адреналин и норадреналин, что делает β -блокаторы важными препаратами для управления различными сердечно-сосудистыми состояниями, включая артериальную гипертензию, сердечную недостаточность и аритмию. В исследованиях на модельных организмах было показано, что β -блокаторы влияют на продолжительность жизни (ПЖ) и старение дрозофил [1], нематод [2, 3] и млекопитающих [1] через специфические и неспецифические механизмы. В частности, у насекомых эти препараты способны ингибировать октопамин (аналог норадреналина), который выполняет роль нейрого르몬а, нейромодулятора и нейротрансмиттера [1], координируя нейрогуморальную регуляцию в организме. В нашей работе мы изучили влияние атенолола (1–100 мкмоль/л) и метопролола (1–5000 мкмоль/л) на ПЖ и устойчивость к стрессорам (20 мМ параквату, гипертермии 35 °С и к γ -излучению в дозах 120 и 800 Гр) на модели *Drosophila melanogaster*.

Показано, что метопролол увеличивал медианную ПЖ и возраст 90% смертности у самок на 3–9% ($p < 0.0001$), но не оказывал влияния на эти показатели у самцов. Атенолол в концентрации снижал медианную и максимальную ПЖ самцов и самок на 2–9% ($p < 0.0001$). Изменение длительности жизни дрозофил сопровождалось как снижением, так и повышением экспрессии ряда генов, связанных с долгожительством и ответом на стрессоры.

В стрессовых условиях наблюдали снижение на 3–33% выживаемости у особей *D. melanogaster*, потреблявших β -блокаторы, по сравнению с контролем ($p < 0.01$). Однако метопролол и атенолол увеличили медианную и максимальную выживаемость особей на 4–13% ($p < 0.001$) после γ -облучения в дозе 120 Гр. В условиях гипертермии также наблюдался положительный эффект при применении препаратов: выживаемость особей увеличилась до

29%. Особенно выраженный эффект наблюдается у самцов при применении метопролола.

Повышение ПЖ, устойчивости к гипертермии и излучению дозе 120 Гр может быть связана с активацией генов эксцизионной репарации нуклеотидов и протеостаза. В тоже время, мы не обнаружили выраженного стимулирующего действия β -блокаторов на экспрессию генов антиоксидантной защиты и репарации двунитевых разрывов ДНК, что согласуется со снижением устойчивости мух к параквату и облучению в дозе 800 Гр.

Исследования выполнены в рамках темы госзадания «Генетические механизмы стрессоустойчивости и контроля продолжительности жизни для поиска новых мишеней для геропротекторных вмешательств на модели *Drosophila melanogaster*» (№125013101228-2).

Список литературы

1. Spindler S.R., Mote P.L., Li R. et al. β 1-Adrenergic receptor blockade extends the life span of *Drosophila* and long-lived mice // *Age*. 2013. Vol. 35. № 6. P. 2099–2109.
2. Srinivasan S.Y., Illera P.A., Kukhtar D. et al. Arrhythmic Effects Evaluated on *Caenorhabditis elegans*: The Case of Polypyrrole Nanoparticles // *ACS Nano*. 2023. Vol. 17. № 17. P. 17273–17284.
3. Liu W., Lin H., Mao Z., Zhang L et al. Verapamil extends lifespan in *Caenorhabditis elegans* by inhibiting calcineurin activity and promoting autophagy // *Aging*. 2020. Vol. 12. P. 5300–5317.

DOI:10.5281/zenodo.17059199

ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЦЕНОЗА ОЗЕРА СУГОЯК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕБРОСКИ ВОД CHANGES IN THE HYDROCENOSIS OF LAKE SUGOYAK UNDER THE INFLUENCE OF WATER TRANSFER

М.Л. Тумелевич¹, А.И. Смагин²

¹Челябинский государственный университет; г. Челябинск, Россия;
olsa-bel@yandex.ru

²Особо охраняемые природные территории Челябинской области,
г. Челябинск, Россия; smagin54@mail.ru

Ключевые слова: гидроценоз, оз. Сугояк, переброска, фитопланктон, трофический статус, сапробность

В водоемах постоянно происходят сложные процессы обмена веществ и энергии, обеспечивающие функционирование водных гидроценозов. Антропогенное воздействие на водные экосистемы вызывает нарушение обменных процессов и может привести к полной их деградации. Способность к восстановлению после нарушений является важным свойством гидроценозов. В период засухи на территории Челябинской области в 70-е гг. XX в. возник острый дефицит водных ресурсов. Для решения проблемы были

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

